

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Баймуратова М.М.

Ташкентский государственный экономический университет

ассистент кафедры

«Финансы и цифровая экономика»

Аннотация. В статье исследуются необходимость, сущность и факторы, цели, задачи и проблемы управления финансовой устойчивостью предприятия на современном этапе либерализации и модернизации экономики в Республике Узбекистан. Научно обоснованы преимущества и особенности творческого подхода к эффективным мерам управления финансовой устойчивостью предприятия в перспективе социально-экономического развития страны. Изучены возможности управления финансовой устойчивостью предприятия в системе корпоративного финансового менеджмента Республики Узбекистан и разработаны рекомендации.

Ключевые слова: корпоративные финансы, корпоративный финансовый менеджмент, финансовая устойчивость, управление финансовой устойчивостью предприятия, оценка финансовой устойчивости предприятия, уровень финансовой устойчивости предприятия, показатели уровня финансовой устойчивости предприятия и методика их оценки.

Введение. Сегодня в мировой экономике в результате усиления конкурентной среды, расширения сферы применения финансовых технологий и инновационного развития, осуществляются научные исследования по обеспечению формирования и эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия. Вопросы формирования и обеспечения эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия относятся к числу наименее изученных тем с точки зрения корпоративных финансов, методологии и практики эффективного управления финансовым менеджментом. Вопросы формирования и обеспечения эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия будут способствовать предотвращению теневой экономики, повышению инвестиционной привлекательности предприятия. Это, в свою очередь, требует проведения научных исследований на международном уровне на регулярной основе по обеспечению формирования и эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия.

В мировой практике при проведении ряда исследований по формированию и обеспечению эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия особое внимание уделяется формированию и обеспечению эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия как в развитых, так и в развивающихся странах. Исследования способствуют внедрению на предприятиях новых видов услуг, совершенствованию финансовой устойчивости предприятий через венчурные фонды и обеспечению конкурентоспособного рынка. В настоящее время в проводимых исследованиях не разработаны научные предложения и практические рекомендации, направленные на изучение и решение проблем, возникающих по обеспечению формирования и эффективной деятельности

системы управления финансовой устойчивостью предприятия, что требует проведения глубоких научных исследований в данном направлении. Вопросы, направленные на обеспечение формирования и эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия путем модернизации инвестиционной деятельности на предприятиях, внедрения инновационных технологий и передового зарубежного опыта, определяют актуальность исследовательской работы.

Реформы, осуществляемые в последние годы в системе формирования и обеспечения эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия, в частности, внедрение эффективных методов корпоративного финансового менеджмента, установление и усиление корпоративного контроля за целевым использованием средств предприятия, обеспечение открытости и прозрачности этого процесса, являются одним из важных вопросов на уровне государственной политики.

В заключение можно сказать, что теоретические, методологические и практические аспекты формирования и обеспечения эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия в Республике Узбекистан определяют актуальность и научно-практическое значение данной научной статьи, выбранной в качестве специального, самостоятельного объекта исследования.

Анализ тематической литературы. Одной из важных характеристик деятельности и развития производственно-экономической системы является ее финансовая устойчивость. Особая важность и необходимость сохранения экономического потенциала проявляются в тех случаях, когда «наблюдаются резкие изменения условий хозяйствования и экономической конъюнктуры»[3]. В настоящее время в экономической литературе существуют различные подходы и варианты понимания содержания финансовой стабильности. В частности, по мнению И.А.Павловой, суть финансовой устойчивости предприятия «заключается в его финансовом состоянии, в котором хозяйственная деятельность предприятия позволяет обеспечить все его обязательства» [4].

По мнению И.Н. Омельченко и Э.В. Борисовой, «финансовая устойчивость — это способность предприятия сохранять свою финансовую стабильность в условиях постоянного изменения рыночной конъюнктуры»[5]. Как отмечает Л.Т.Гиляровская и А.А. Вехорева, «понятие финансовой устойчивости предприятия заключается в том, что в процессе распределения и использования имеющихся ресурсов не только обеспечивается платежеспособность, но и достигается развитие с целью достижения прибыли и капитала»[6]. По словам Э.В. Исаевой, «финансовая устойчивость предприятия - это рост его финансового состояния, который улучшился по сравнению с предыдущим»[7]. По мнению О.Р.Кривицкой, «финансовой стабильностью является наличие достаточного объема прибыли, которая является залогом экономической независимости, значимой для дальнейшего развития предприятия [8]».

Обобщенный анализ вышеперечисленных мнений показал, что существуют три подхода к пониманию сути понятия «финансовая устойчивость».

Первый подход подразумевает узкое понимание этого понятия и интерпретирует его как один из показателей финансового положения хозяйствующего субъекта. Представители второго подхода, в свою очередь, обращают внимание на необходимость оценки показателей конкурентоспособности и финансовой устойчивости, являющихся гарантией эффективного исполнения экономических интересов предприятия и его партнеров, выраженных в толковании содержания данного понятия. Наконец, представители третьего подхода связывают финансовую устойчивость предприятия с эффективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов [9].

На наш взгляд, финансовая устойчивость предприятия - это способность хозяйствующего субъекта финансировать свою деятельность на расширенной основе, противостоять влиянию внешней нестабильной среды и сохранять свою платежеспособность даже в самых неприятных ситуациях.

В условиях цифровой экономики предприятия, хотя и обладают большими экономическими возможностями, нуждаются в государственной поддержке. В современных условиях одной из важных задач перед экономической наукой является разработка и теоретическое обоснование финансовых проблем развития предприятий, в том числе по совершенствованию системы управления финансами предприятий.

По вопросам, касающимся не только системы экономических мероприятий, но и различных сфер деятельности, в том числе по выбору организационных форм и определению их масштабов, определению особенностей развития предприятий в отдельных отраслях, экономическому анализу и финансовому состоянию деятельности предприятий в условиях цифровой экономики, установлению финансового контроля по таким вопросам, как управление хозяйственной финансовой деятельностью предприятий требуется разрабатывать предложения. Это определяется тем, что в новых экономических условиях предприятия требуют нового методологического подхода в зависимости от масштабов производства, особенностей хозяйственной независимости.

Методология исследования. Использование в процессе исследования методов научного наблюдения, абстрактно-логического мышления, индукции, дедукции, статистического, экономического, финансового анализа, экспертной оценки обеспечивает новый подход к эффективным мерам управления финансовой устойчивостью предприятия.

Анализ и результаты. В последние годы в Узбекистане осуществляются реформы в системе обеспечения формирования и эффективной деятельности системы управления финансовой стабильностью предприятия, в частности, внедрение эффективных методов корпоративного финансового менеджмента, установление и усиление корпоративного контроля за целевым использованием средств предприятия, обеспечение открытости и прозрачности этого процесса в Республике Узбекистан.

Исходя из анализа множества коэффициентов финансовой устойчивости и в целях более широкого отражения финансового состояния предприятия, в

дополнение к абсолютным показателям, для оценки финансовой устойчивости предприятий необходимо ограничиться следующими коэффициентами.

Рациональная оценка финансовой устойчивости предприятий связи посредством абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости, приведенных в таблице № 1, имеет важное значение в разработке и внедрении в практику организационно-экономических механизмов обеспечения и повышения финансовой устойчивости предприятий.

1-таблица

Классификация коэффициентов финансовой устойчивости [8]

№	Коэффициент	Формула	Минимальный уровень
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	Денежные средства + Краткосрочные вложения/Краткосрочные обязательства свыше	2,0 и выше (оптимальный уровень 0,2 - 0,35)
2	Коэффициент платежеспособности (текущая ликвидность)	Текущие активы/Краткосрочные обязательства	2,0 и выше
3	Коэффициент финансовой независимости	Источники собственных средств/по активам баланса	выше 0,5 (оптимальный уровень 0,65 - 0,75)
4	Коэффициент соотношения собственных и заемных средств	Источники собственных средств/Краткосрочные обязательства	свыше 1
5	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	Текущие активы/Источники собственных средств	свыше 0,1
6	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	Чистая выручка от реализации продукции/Дебиторы	Макс
7	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	Чистая выручка от реализации продукции/Кредиторская задолженность	Макс
8	Коэффициент балансовой прибыли	Валовая прибыль от реализации продукции/Чистая выручка от реализации продукции	Макс
9	Коэффициент размера чистой прибыли	Чистая прибыль/Чистая выручка от реализации продукции	Макс

В целом для обеспечения финансовой устойчивости предприятий целесообразно осуществить следующие мероприятия:

Во-первых, для повышения уровня текущей ликвидности предприятиям целесообразно разработать механизм приобретения ценных бумаг на часть собственных средств. Это позволяет другим предприятиям и хозяйствующим субъектам погашать обязательства в виде наличных денег, поскольку ценные бумаги быстро продаются и превращаются в наличные деньги.

Во-вторых, инвестиции в деятельность предприятий и уровень их покрытия являются нестабильными, и для их стабилизации целесообразно дальнейшее совершенствование перспективной инвестиционной политики предприятия.

В-третьих, сегодня предприятиям необходимо увеличить возможности финансирования расширенного воспроизводства, то есть расширить производство за счет полученной прибыли, модернизировать и технически перевооружить предприятие.

В - четвертых, для удовлетворения своих потребностей на предприятиях целесообразно использовать соответствующие ресурсы предприятия и внешние долгосрочные и краткосрочные средства. При этом требуется разработать механизм своевременного погашения полученных займов.

В-пятых, на предприятиях, где анализируется коэффициент оборачиваемости запасов предприятий, они сегодня эффективно управляют своими активами. Однако здесь возрастают риски нехватки резервов. С этой точки зрения управление активами целесообразно осуществлять в сочетании с резервами.

В - шестых, для освобождения предприятий от своих обязательств целесообразно осуществлять эффективную систему обналичивания оборотных средств. Также целесообразно разработать и внедрить механизм предварительного взыскания дебиторской задолженности и сбыта, превращая резервы и затраты в готовую продукцию.

Система показателей финансового состояния предприятий может быть разделена на две основные группы: абсолютную и относительную (рисунок 1).

Существует ряд абсолютных показателей, оценивающих финансовое состояние предприятия. К ним относятся платежеспособность предприятия, финансовая устойчивость, баланс предприятия или уровень ликвидности активов и ряд других показателей.

Как известно, при определении финансового состояния предприятия широко используются как абсолютные, так и относительные показатели.

Рис 1. Основные показатели финансового состояния предприятия¹⁴⁷

Креативный подход к управлению финансовой устойчивостью предприятия проявляется в том, что в рамках новой финансовой политики в условиях модернизации и либерализации экономики с учетом перспектив развития Республики Узбекистан с учетом актуальных задач социально-экономического развития необходимо разработать и утвердить современные тенденции формирования и обеспечения эффективной деятельности системы управления финансовой устойчивостью предприятия основной задачей является системное исследование и его «финансовая устойчивость предприятия», «факторы и средства обеспечения финансовой устойчивости в эффективных направлениях корпоративного финансового менеджмента», разработка усовершенствованного механизма гармонизации и гармонизации пропорций жизненно важных факторов, таких как «открытость экономики и бизнес-среда».

Заключение

1. Финансовая стабильность является составной частью общей устойчивости развития предприятия, наличия средств, позволяющих ему организовать свою деятельность в течение определенного периода времени, сбалансированности финансовых потоков.

¹⁴⁷ Составлено автором в результате изученной информации

2. Финансовая устойчивость - одна из характеристик соответствия состава источников финансирования в составе активов. В отличие от показателя платежеспособности, оценивающего оборотные активы и краткосрочные обязательства предприятия, финансовая устойчивость определяется соотношением различных источников финансирования и их соответствием составу активов предприятия.

3. В действующем «Регламенте проведения анализа финансово-экономического состояния предприятий с государственным участием» приводится только один способ расчета платежеспособности предприятия, а именно метод определения абсолютной платежеспособности, но не учитываются коэффициенты оперативной и текущей ликвидности. В результате финансовое состояние предприятия становится зависимым от его трудно-извлекаемых оборотных средств и маловероятной дебиторской задолженности, вследствие чего экономические отношения между предприятиями превращаются в цепочку долговых обязательств. В этой связи, на наш взгляд, необходимо включить в действующие нормативно-правовые акты расчет рекомендованных международными экспертами коэффициентов абсолютной и текущей ликвидности.

4. При определении коэффициента финансовой устойчивости рекомендован метод определения прибыли в совокупности с текущими расходами. Однако этот метод направлен на управление расходами, а не на то, насколько эффективно они используются. Поэтому, на наш взгляд, при расчете эффективности на предприятиях целесообразно использовать показатель рентабельности основных и оборотных средств.

5. Для достижения высокого уровня результативности производственной системы предприятия система менеджмента должна опираться на разумную, правильную стратегию, основанную на финансово-экономической стабильности. В качестве важной составляющей стратегического управления экономическим сектором выступит анализ его текущей деятельности и оценка перспектив дальнейшего развития. Хозяйственная практика требует совершенствования методологии оценки финансовой устойчивости предприятия в направлении развития теории финансового менеджмента и, прежде всего, повышения качества анализа.

Использованные литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраль, ПФ-4947-сонли 2017 года.

2. Постановление Президента Республики Узбекистан Концепция комплексного социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года.

3. Абрютин М.С. «Современные подходы к оценке финансовой устойчивости и платежеспособности компании» / М.С. Абрютин // Финансовый менеджмент. – 2016. – № 6.-с.23-27

4. «Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости организации с учетом жизненного цикла на основе интегрального показателя». И.А. Павлова// Финансы и кредит, 2017г., 23 (июнь), с. 71-75.

5. Омельченко И.И. Финансово-экономическая стабильность как составная часть организационно-экономической устойчивости предприятий // Вестник машиностроения. 2017. № 4. С. 65.

6.Гиляровская Л.Т., Вехорева А.А. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия. СПб., 2013. С. 13.

7. Исаева Э.В. Проблемы определения сущности понятия «финансовая устойчивость предприятия» // Проблемы экономики. 2018. № 2. С. 80.

8.Бурханов А.У.Саноат корхоналари молиявий барқарорлигини баҳолаш усули// “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журналі. № 6, ноябрь-декабрь, 2018 йил.

9. Елецких С.Я. Анализ теоретических подходов к трактовке сущности понятия «финансовая устойчивость предприятия» // Економіка промисловості. 2018. № 1. С. 190.

10.Джамалов Х.Н., Уразметов Ж.М. Задачи анализа финансово-хозяйственноцифровой деятельности в новой системе финансового менеджмента//Иқтисодиёт ва таълим, 2021.-№3, с.96-103